

Δημόσιες πολιτικές για οικογένειες με παιδιά, οι φιλικές προς την οικογένεια πόλεις και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης

Πηνελόπη Καραγιάννη,^α Διονύσης Μπαλούρδος^β

^αΔήμος Νέας Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής, Ελλάδα

^βΕθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι να αποτυπώσει τη δημογραφική «κρίση» στην Ελλάδα με έμφαση στη γονιμότητα και τις οικογένειες με παιδιά. Λόγω των επιπτώσεων και αλλαγών της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και του COVID-19, η ευαλωτότητα των οικογενειών με παιδιά στον κίνδυνο φτώχειας σε συνδυασμό με την αδυναμία εξισορρόπησης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής επηρεάζουν τη γονιμότητα, η οποία στην Ελλάδα είναι ακραία χαμηλή. Η πολιτική για την οικογένεια αποτελεί ένα εν δυνάμει χρήσιμο εργαλείο για την αποτροπή δυσοίωνων δημογραφικών εξελίξεων και ισχυρή παράμετρος για την εδραίωση της ισότητας των φύλων στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα.

Η εργασία επιχειρεί να αναδείξει την ρευστότητα της οικογενειακής πολιτικής στην Ελλάδα, τονίζοντας την ανάγκη μιας προοπτικής που είναι φιλική προς την οικογένεια με ειδική στόχευση σε οικογένειες με παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των σύγχρονων οικογενειακών προτύπων.

Η έρευνα βασίζεται στην εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση και επικεντρώνεται στις κοινωνικές ρυθμίσεις και προτροπές που σχετίζονται με την απόκτηση και ανατροφή των παιδιών. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι ο υποτυπώδης χαρακτήρας της οικογενειακής πολιτικής στην Ελλάδα διαιωνίζει τον πρωτεύοντα ρόλο της οικογένειας στην φροντίδα παιδιών και ταυτόχρονα αναπαράγει κοινωνικά στερεότυπα για τον ρόλο των δύο φύλων εντός και εκτός του στενού οικογενειακού πυρήνα.

Λέξεις κλειδιά: Φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές, γονιμότητα, κίνδυνος φτώχειας, βιώσιμη ανάπτυξη

Public policies for families with children, family-friendly municipalities and the role of local and regional government

Pinelopi Karagianni,^a Dionyssis Balourdos^b

^aMunicipality of Nea Propontida, Halkidiki, Greece

^bNational Centre for Social Research (ΕΚΚΕ)

Abstract

The aim of the work is to capture the demographic "crisis" in Greece with emphasis on fertility and families with children. Due to the effects and changes of the recent economic crisis and Covid-19, the vulnerability of families with children at risk of poverty combined with the inability to balance family and professional life affect fertility, which in Greece is extremely low. Family policy is a potentially useful tool for preventing ominous demographic developments and a powerful factor in consolidating gender equality in the public and private spheres.

The paper attempts to highlight the fluidity of family policy in Greece emphasizing the need for a family-friendly perspective with a specific focus on families with children, taking into account the diversity of modern family standards.

The research is based on the extensive literature review and focuses on social regulations and incentives related to the acquisition and upbringing of children. The results show that the rudimentary nature of family policy in Greece perpetuates the primary role of the family in child care and at the same time reproduces social stereotypes about the role of both sexes inside and outside the close family core.

Key words: Friendly family policy, fertility, risk of poverty, sustainable development

Εισαγωγή

Λόγω των αποφατικών και πολυδιάστατων επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας οι οικογένειες έχουν έλθει στο προσκήνιο του διαλόγου και των πολιτικών συζητήσεων για «νέους κινδύνους» και πολύ αναγκαίες «νέες πολιτικές» στην αντιμετώπισή τους. Οι γεννήσεις μειώθηκαν σημαντικά ενώ το κυρίαρχο πρότυπο είναι η ατεκνία ή η απόκτηση ενός ή το πολύ δύο παιδιών. Επίσης η δομή της οικογένειας έχει αλλάξει, ενώ διαμορφώνονται καινούργιες αντιλήψεις και νοοτροπίες σε ότι αφορά το θεσμό του γάμου και της οικογένειας. Νέα κοινωνικά προβλήματα συνθέτουν ένα νέο πεδίο έρευνας και συζήτησης για το δημογραφικό αντίκτυπο, αλλά και της αναγκαιότητας στήριξης της οικογένειας τόσο ως το βασικό κύτταρο της κοινωνίας, όσο και λόγω της αυξημένης ευαλωτότητας της. Η ευημερία και η ποιότητα ζωής των περισσότερων οικογενειών φαίνεται να έχει επιδεινωθεί με δυσμενέστερες συνέπειες για τις οικογένειες με παιδιά.

Συγχρόνως, με τη «Δεύτερη Δημογραφική Μετάβαση», οι τύποι οικογένειας και γάμου έχουν διαφοροποιηθεί, καταλυτικά. Μαζί με την αύξηση της εκτός γάμου συμβίωσης, των μονογονεϊκών οικογενειών και των εργαζόμενων φτωχών, που είναι κυρίως γυναίκες, ένας αυξανόμενος αριθμός γυναικών έχουν εισέλθει στην αγορά εργασίας, προβάλλοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της διπλής σταδιοδρομίας σε ένα ζευγάρι. Η τάση εξατομίκευσης, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη αστάθεια και την οικονομική ευπάθεια των οικογενειών, προτάσσει την ανάγκη η οικογενειακή πολιτική να ανταποκριθεί σε μία συνεχώς εξελισσόμενη πραγματικότητα. Άλλωστε, στην τρέχουσα οικονομική, κοινωνική και επιδημιολογική πραγματικότητα, η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και εμπειρικές τεκμηριώσεις είναι επιτακτική.

Η σύγχρονη οικογενειακή πολιτική σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται πλέον με ανησυχίες σχετικά με την ισότητα φύλων και τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα γονιμότητας (Μπαλούρδος, 2019). Επιδιώκει τον συγκερασμό πολλαπλών στόχων αποτυγχάνοντας όμως σε χώρες όπως η Ελλάδα να ανατρέψει δεδομένα όπως οι ακραία χαμηλές τιμές του δείκτη στιγμιαίας γονιμότητας και η παιδική φτώχεια.

Είναι ο αναπροσανατολισμός, η εστίαση στα ίδια τα παιδιά και η προοπτική φιλικών προς την οικογένεια πολιτικών μία πρόκληση και ένα πλαίσιο που θα φέρει καλύτερες προοπτικές; Το ερώτημα αυτό εξετάζεται κατά ένα βαθμό στην παρούσα εργασία στη βάση εμπειρικών δεδομένων και προβληματισμών που απορρέουν από επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.

Η εξέλιξη της γονιμότητας και της δομής του πληθυσμού στην Ελλάδα και στους επιμέρους νομούς παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα. Ακολουθεί σύντομη και κριτική επισκόπηση για την περίπτωση των φιλικών προς την οικογένεια και την πόλη πολιτικών και προβληματισμοί πάνω σε στοιχεία σύνθετων δεικτών που φανερώνουν μεταξύ άλλων την κατάσταση στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης. Η μελέτη ολοκληρώνεται με σύντομη αναφορά στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων φιλικών προς την οικογένεια, πριν τα συμπεράσματα.

Το πρόβλημα γήρανσης της γονιμότητας και η επίπτωση στη δομή του πληθυσμού

Οι ευρωπαϊκές χώρες χαρακτηρίζονται από τιμές του Στιγμιαίου Δείκτη Γονιμότητας (ΣΔΓ)¹ που είναι χαμηλότερες και μερικές φορές υπερβολικά χαμηλότερες από το επίπεδο αντικατάστασης των γενεών (2,1 παιδιά ανά γυναίκα). Το 2018, ο ΣΔΓ ανέρχεται σε 1,55 παιδιά ανά γυναίκα στην ΕΕ, ενώ γενικά οι ευρωπαϊκές χώρες διαχωρίζονται σε δύο διακριτές κατηγορίες: χώρες που έχουν περίπου 1,8 παιδιά ανά γυναίκα και χώρες με τιμές κοντά στα 1,5 παιδιά ανά γυναίκα. Στην πρώτη περίπτωση, τα σχετικά υψηλότερα επίπεδα γονιμότητας θα μετριάσουν ή τουλάχιστον θα αναβάλουν τις συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού και αφορά χώρες όπως η Γαλλία και η Σουηδία. Ωστόσο, οι χώρες της δεύτερης κατηγορίας θα αντιμετωπίσουν σοβαρότερες συνέπειες. Δεδομένων των περιορισμών της ηλικιακής δομής τους, μπορεί να εμφανίσουν αλλοίωση της πληθυσμιακής πυραμίδας, ακόμη και αρνητική πληθυσμιακή ορμή, σύμφωνα με την οποία η τάση μείωσης του πληθυσμού δεν μπορεί να σταματήσει άμεσα ακόμη και αν η γονιμότητα ανακάμπτει (ριμπάουντ). Στην τελευταία αυτή κατηγορία εντάσσεται και η Ελλάδα όπου η εντονότητα του προβλήματος,² αποτυπώνεται επιπρόσθετα με χαρακτηριστικές δημογραφικές «ακρότητες» σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη αφορά την Ευρυτανία όπου το 2019 καταγράφεται η μεγαλύτερη διάμεση ηλικία του πληθυσμού (55,5 έτη) και η υψηλότερη τιμή του δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων (69,7).³ Η 2^η αφορά τη Φωκίδα στην οποία παρατηρείται η μικρότερη τιμή του δείκτη γονιμότητας 0,79 παιδιά/γυναίκα το 2018 και η 3^η το Β. Τομέα Αθηνών, όπου σημειώνεται η μεγαλύτερη διάμεση ηλικία τεκνοποίησης των γυναικών (34,9 έτη το 2018). Επιπρόσθετα η Ελλάδα και το σύνολο των νομών της καταγράφουν ακραία χαμηλά επίπεδα γονιμότητας σημαντικά κάτω από το επίπεδο ανανέωσης των γενεών και κάτω από το όριο των 1,5 παιδιών/γυναίκα⁴ (Σχήμα 1 και Σχήμα 2).

Ανησυχητική είναι και η τάση που διαμορφώνεται για τις ερχόμενες γενεές στην Ελλάδα με βάση τα ισχύοντα δημογραφικά δεδομένα. Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται η εκτιμώμενη κατάσταση της πληθυσμιακής δομής του πληθυσμού για τα έτη 2020 και 2030, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat. Αναμένεται ότι ο αριθμός των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, 65 ετών και άνω, θα είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών κάτω των 5 ετών, ενώ θα συνεχίσει να υπερβαίνει σημαντικά τον αριθμό των παιδιών ηλικίας μέχρι 14 ετών. Φαίνεται ότι η γήρανση στην Ελλάδα είναι ένα μόνιμο φαινόμενο κάτι το οποίο άλλωστε παρατηρείται στους περισσότερους νομούς της χώρας, όπου με ελάχιστες εξαιρέσεις (π.χ. Δυτική Αττική) το ποσοστό παιδιών μειώνεται, ενώ των ηλικιωμένων αυξάνει (Σχήμα 4).

Σημαντική αναγκαιότητα άσκησης οικογενειακής πολιτικής συνιστά επιπρόσθετα η ευαλωτότητα των οικογενειών ως προς τον κίνδυνο φτώχειας.⁵ Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα για το έτος 2019 στην Ελλάδα, μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν⁶ οι μονογονεϊκές οικογένειες με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο παιδί, οι πολυμελείς οικογένειες/νοικοκυριά με 3⁺ τέκνα και τα παιδιά με γονείς με ξένη υπηκοότητα (Σχήμα 5). Αν και συνολικά ο κίνδυνος φτώχειας στη χώρα μας έχει μειωθεί αισθητά

(20,1% το 2010, 23.1% το 2013 και 17.9% το 2019) υπογραμμίζεται ότι με την οικονομική κρίση οι συνθήκες διαβίωσης έχουν επιδεινωθεί δραματικά, γεγονός που διαπιστώνεται και από την πτωτική εξέλιξη του ορίου της φτώχειας (από 7.178€ το 2010, μειώνεται σε 4.917€ το 2019).⁷

Σύμφωνα με τα παραπάνω η «δημογραφική εξαίρεση» της Ελλάδας δεν είναι τυχαία και κυρίως οφείλεται στην έλλειψη μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης οικογενειακής πολιτικής. Άλλωστε σε χώρες όπου δεν έχει αναπτυχθεί μία πολιτική έτσι ώστε οι μητέρες να επιστρέφουν πίσω στην εργασία τους ανεμπόδιστα και χωρίς μισθολογικό κόστος, παρατηρείται η τάση καθυστέρησης και συχνά οριστικής αναβολής της μητρότητας.

Σχήμα 1. Γονιμότητα και διάμεση ηλικία γυναικών στην απόκτηση παιδιών σε περιοχές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018

Πηγή: Eurostat. Ίδια επεξεργασία

Σχήμα 2. Διάμεση ηλικία, ποσοστό ηλικιωμένων 65+ ετών, ποσοστό ηλικιωμένων 80+ ετών και δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων. Περιοχές με τις υψηλότερες τιμές της ΕΕ, 2019

Πηγή: Eurostat. Ίδια επεξεργασία

Σχήμα 3. Πληθυσμός Ελλάδας κατά ηλικία και φύλο, 2020 και 2030

Πηγή: Eurostat. Ίδια επεξεργασία

Σχήμα 4. Ποσοστό παιδιών (0-14 ετών) και ηλικιωμένων (65+ ετών) στην Ελλάδα (σύνολο χώρας και κατά νομό), 2014 και 2019

Πηγή: Eurostat. Ίδια επεξεργασία

Σχήμα 5. Κίνδυνος φτώχειας κατά επιλεγμένους τύπους νοικοκυριών και παιδιών 2018 και 2019

Πηγή: Eurostat. Ίδια επεξεργασία

Φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές ή/και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: Θεωρητική συζήτηση βασισμένη σε εμπειρικά τεκμηριωμένα δεδομένα

Οι φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές υποστηρίζουν άμεσα το συνδυασμό επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής, προωθούν την έμφυλη ισότητα και την κατανομή των οικογενειακών ευθυνών και συμβάλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Παράλληλα, είναι φιλικές προς τους εργαζόμενους, συνοδεύονται από ευέλικτες συνθήκες εργασίας και πρέπει να ισορροπούν τις ανάγκες των εργαζομένων και του εργοδότη (Harker, 1996: 48). Λειτουργούν σε διάφορα επίπεδα χάραξης πολιτικής (εθνικά, διεθνή, υπερεθνικά), ενώ καθοριστικής σημασίας είναι ο ρόλος υπερεθνικών οργανισμών και διοικητικών οργάνων, όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Ηνωμένα Έθνη ή ο ΟΟΣΑ και πιο πρόσφατα η UNICEF.

Σε θεωρητικό επίπεδο (θεωρία ισότητας φύλων) οι προβληματισμοί απορρέουν και σχετίζονται με εμπειρικές παρατηρήσεις κυρίως για την επίτευξη της ισότητας φύλων σε δύο επίπεδα. Αυτά χαρακτηρίζονται από την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και παράλληλη αύξηση της συμμετοχής των ανδρών σε φροντίδες του σπιτιού και φύλαξης των παιδιών⁸ (Esping-Andersen, 2016, Frejka, Goldscheider και Lappégård, 2018).

Αυτές οι σύγχρονες τάσεις πολιτικής, όπου εφαρμόζονται, καλύπτουν και άτομα της μεσαίας εισοδηματικής τάξης και παρέχουν καλύτερη υποστήριξη σε ζευγάρια διπλής σταδιοδρομίας. Ίσως για αυτό το λόγο, αποδυναμώνεται ή ακόμη και αντιστρέφεται η αρνητική σχέση μεταξύ απασχόλησης των γυναικών και γονιμότητας, με κλασικό παράδειγμα τις σκανδιναβικές χώρες (Esping-Andersen και Billari 2015). Η ουσία των ερμηνειών αυτών υπογραμμίζουν όμως και τη μεγαλύτερη ανισότητα σε κοινωνίες που δεν προσαρμόζονται στο νέο οικονομικό ρόλο των γυναικών (Esping-Andersen, 2016). Σε χώρες όπως η Ελλάδα, υπάρχει χαμηλός βαθμός επίτευξης έμφυλης ισότητας, η οικογένεια αποδυναμώνεται. Σε αυτό το πλαίσιο οι γυναίκες υποτίθεται ότι επιδιώκουν να καλύψουν τη διαφορά με τους άνδρες στην απασχόληση με κόστος την καθυστερημένη απόκτηση παιδιών.

Σε εμπειρικό επίπεδο καθώς αυξάνεται το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, η διαθεσιμότητα και το κόστος των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στη συμπεριφορά της γονιμότητας.⁹ Πρόσφατη έρευνα της UNICEF (2019)¹⁰ υπογραμμίζει τις διαφορετικές επιδόσεις των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής για την οικογένεια με έμφαση σε δύο βασικές διαστάσεις: α) τις γονικές άδειες και β) την φροντίδα και εκπαίδευση παιδιών σε προσχολική ηλικία.¹¹ Χαμηλή απόδοση παρουσιάζουν η Κύπρος, η Ελλάδα (θέση 30 από τις 31 χώρες) και η Ελβετία που καταλαμβάνουν τις τρεις πιο χαμηλές θέσεις (Σχήμα 6). Διαπιστώνεται επίσης ότι στις εν λόγω χώρες οι γυναίκες αποκτούν το πρώτο τους παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία συγκριτικά με χώρες όπως π.χ. η Γαλλία. Η αναβολή της πρώτης γέννησης οδηγεί σε ένα στενότερο χρονικό διάστημα ηλικίας στο οποίο οι γυναίκες μπορούν να αποκτήσουν παιδιά και πιέζει τις τρίτες

ή τέταρτες και άνω γεννήσεις και μεγάλες οικογένειες, Βέβαια αυτό δεν φαίνεται να είναι πρόβλημα στη Σουηδία, στη Νορβηγία ή στη Δανία όπου οι γυναίκες αποκτούν το πρώτο τους παιδί επίσης σε μεγάλη ηλικία. Χάριν όμως των φιλικών πολιτικών που ασκούνται, η γονιμότητα αφού είχε καθυστερήσει/αναβληθεί π.χ. λόγω σπουδών, στη συνέχεια ανακτάται και αναπληρώνεται, με αποτέλεσμα ο ΣΔΓ να λαμβάνει υψηλότερες τιμές στις σκανδιναβικές χώρες (Μπαλούρδος, 2019). Φαίνεται εν ολίγοις ότι η οικογενειακή πολιτική στη χώρα μας παραμένει ιδιαίτερα προβληματική, δεν ενθαρρύνει την απόκτηση παιδιών ενώ έχει χαμηλή συνεισφορά στην ισότητα των φύλων.

Σχήμα 6. Δείκτης φιλικών προς την οικογένεια πολιτικών* και ηλικία απόκτησης πρώτου τέκνου, σε χώρες της Ευρώπης 2016

*Όσο πλησιέστερα στην μονάδα τόσο πιο φιλικές είναι οι πολιτικές. Το τελικό σκορ είναι ο μέσος όρος της σειράς που καταλαμβάνει κάθε χώρα στους τέσσερις δείκτες (εύρος τιμών 4-31).
Πηγή: Chzhen et al., 2019:4-7. Ίδια επεξεργασία

Πόλεις φιλικές προς τα παιδιά και την οικογένεια και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

Μέχρι το 2050 υπολογίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του παιδικού πληθυσμού της γης θα ζει σε πόλεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και των οικογενειών τους. Τόσο η αστική φτώχεια και η μεγάλη κατηγορία των εργαζομένων φτωχών ή/και ανέργων όσο και η παιδική φτώχεια εμποδίζουν καταλυτικά την επίτευξη επιμέρους στόχων της Ατζέντας 2030.¹²

Τα στοιχεία της διακρατικής έρευνας για τη διακυβέρνηση που προσδιορίζει τις μεταρρυθμιστικές ανάγκες σε χώρες της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ (Sustainable Governance Indicators, SGI project),¹³ είναι αποκαλυπτικά. Στον τομέα του σύνθετου δείκτη «οικογένειες» που περιλαμβάνεται στις κοινωνικές πολιτικές, η τιμή που λαμβάνει η χώρα μας στα στοιχεία του 2020, είναι 5,5 και την κατατάσσει σε μία σχετικά ιδιαίτερα χαμηλή θέση, μετά την Τσεχία και τη Βουλγαρία (<https://www.sgi->

[network.org/2020/](https://www.sustainablegovernance.org/network.org/2020/)). Στις επιμέρους διαστάσεις του δείκτη οι τιμές καταγράφονται ιδιαίτερα χαμηλές και με σημαντική διαφοροποίηση από τη Σουηδία και τη Γαλλία οι οποίες καταγράφουν από τις υψηλότερες τιμές τόσο στον τομέα της οικογενειακής πολιτικής όσο και στις τιμές του Στιγμαίου Δείκτη Γονιμότητας (Σχήμα 7).

Σχήμα 7. Τιμές του δείκτη βιώσιμης διακυβέρνησης (SGI project), επιμέρους διαστάσεις τομέα «οικογένειες» σε Ελλάδα, Γαλλία και Σουηδία, 2020

Πηγή: Sustainable Governance Indicators“ (SGI) project,2020. Ίδια επεξεργασία

Η ανάγκη εμπλοκής των παιδιών στις διαδικασίες σε θέματα που τα αφορούν και η συμπερίληψη της δημιουργικότητας και των απόψεών τους έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνών και διεπιστημονικών συναντήσεων.¹⁴ Τα αποτελέσματά τους ωστόσο συγκλίνουν στο ότι η ευημερία των παιδιών περιορίζεται όχι μόνον από τον κίνδυνο φτώχειας ή την υλική στέρηση αλλά και από άλλους επιπρόσθετους παράγοντες όπως π.χ. η δυνατότητα ανεξάρτητης και ενεργής κινητικότητας ή η διαβίωση σε κατοικία με στενότητα χώρου (Waygood κ.ά., 2017, Brown, C. κ.ά., 2019).

Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και σύλλογοι, επιδιώκουν τη συμμετοχή εθελοντών διάφορων ηλικιακών ομάδων σε ζητήματα της πόλης (Γκανάτσιου, 2018: 347), ενώ η UNICEF με την πρωτοβουλία οι «Φιλικές για τα Παιδιά Πόλεις»¹⁵ επιχειρεί να αντιμετωπίσει την κρίση της αστικοποίησης και των επιπτώσεών της στα παιδιά.¹⁶ Στο σκληρό πυρήνα της φιλικής προς τα παιδιά πόλης, αναγνωρίζεται το δικαίωμα στα ίδια τα παιδιά να έχουν άποψη και να συμμετέχουν ουσιαστικά σε ζητήματα της πόλης που ζουν και αναπτύσσονται.

Τα δικαιώματα των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων συμπεριλαμβάνονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε θετικά και εποικοδομητικά στην ανάπτυξη της ατζέντας του 2030, δεσμευόμενη να εφαρμόσει τους στόχους σε όλες τις πολιτικές, ενθαρρύνοντας παράλληλα τα κράτη μέλη προς την ίδια κατεύθυνση. Για το στόχο 11, «Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες» χρησιμοποιεί μία σειρά από δείκτες που παρακολουθούν την εξέλιξή του. Ο δείκτης που αφορά το ποσοστό πληθυσμού που διαβίει σε κατοικία με στενότητα χώρου (υπερσυνωστισμού),

είναι ένας από τους εν λόγω δείκτες. Τα νοικοκυριά με μικρά παιδιά σε αυτήν την περίπτωση πλήττονται άνισα καθώς μπορούν να αισθανθούν υψηλότερη πίεση αν έχουν να παίζουν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς που εργάζονται από το σπίτι (τηλεργασία) κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω του COVID-19. Επιπλέον, οι πληθυσμιακά συνωστισμένες περιοχές μπορούν να παρουσιάσουν υψηλότερο κίνδυνο εξάπλωσης του ιού. Σε γενικές γραμμές, ο κατάλληλος και άνετος χώρος στέγασης για τις ανάγκες και τις επιθυμίες της οικογένειας αποτελεί βασική συνιστώσα της ποιότητας ζωής. Πορίσματα ερευνών δείχνουν συσχέτιση μεταξύ του οικιακού συνωστισμού με σειρά άλλων παραγόντων, όπως π.χ. η ευημερία ή η υγεία των παιδιών (π.χ. Solarí and Mare, 2012, Beck et al., 2016, Coley et al., 2013). Άλλωστε η οικολογική προσέγγιση υποστηρίζει ότι τα παιδιά αναπτύσσονται παράλληλα με το περιβάλλον τους και τονίζει τη σημασία των εμπειριών και των αντιλήψεων στην ευημερία (Bronfenbrenner, 1979). Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα σχετικά υποδιερευνημένο πεδίο εμπειρικής εστίασης.

Εξετάζοντας τις στατιστικές πληροφορίες για το 2019 (Σχήμα 8), διαπιστώνεται ότι σε ολόκληρη την ΕΕ, τα χαμηλότερα ποσοστά υπερσυνωστισμού καταγράφηκαν στην Κύπρο (2,2%), την Ιρλανδία (3,2%) και τη Μάλτα (3,7%) και κατά κανόνα πρόκειται για ένα φαινόμενο κυρίως των πόλεων.¹⁷ Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 28,7% που είναι πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο (17,2%). Άλλωστε, εξετάζοντας τον δείκτη υπερσυνωστισμού για διάφορους τύπους νοικοκυριού (Σχήμα 9) διαφαίνεται ότι υπάρχει πόλωση. Υψηλότερο κίνδυνο υπερσυνωστισμού διατρέχουν τα μονογονεϊκά και τα νοικοκυριά με περισσότερα από τρία παιδιά κυρίως σε Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Πολωνία, Λετονία, Ρουμανία. Αντίθετα σε χώρες όπως π.χ. η Κύπρος, η Μάλτα, αλλά και η Ολλανδία ή η Νορβηγία, η κατάσταση είναι σημαντικά βελτιωμένη.

Επιπρόσθετα διαπιστώνεται ότι ο συνωστισμός που βιώνουν τα μικρά παιδιά (μέχρι έξι ετών) λειτουργεί αρνητικά στην έναρξη τεκνοποίησης (υψηλή διάμεση ηλικία στην απόκτηση πρώτου τέκνου) ιδίως σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία (Σχήμα 9). Έτσι, ο συνωστισμός των νοικοκυριών μπορεί να θεωρηθεί ως μια πτυχή της κοινωνικοοικονομικής στέρησης, η οποία συσχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα παραγόντων και χαρακτηριστικά συμπεριφοράς.

Σε γενικές γραμμές διαπιστώνεται ότι σε χώρες της Νότιας Ευρώπης όπως π.χ. η Ελλάδα δεν είναι μόνον η απουσία φιλικών προς την οικογένεια πολιτικών, η ανισότητα φύλων και ο υψηλός κίνδυνος παιδικής φτώχειας. Επιπρόσθετοι παράγοντες δημιουργούν σωρευτικά ένα φαύλο κύκλο στέρησης που μάλλον εμποδίζει τη δημιουργία οικογένειας και την απόκτηση παιδιών νωρίς από μητέρες μικρότερης ηλικίας. Εδώ είναι που οι εθνικές κυβερνήσεις δεν πρέπει να είναι οι μόνοι «παράγοντες» που υποστηρίζουν τις οικογένειες. Συνεισφορά πρέπει να έχουν οι περιφέρειες, οι δήμοι αλλά και άλλοι τοπικοί παράγοντες. Με σχεδιασμό και πρωτοβουλίες έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν τις οικογένειες και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που είναι φιλικό προς τα παιδιά.

Σχήμα 8. Υπερσυνωστισμός κατά επιλεγμένο τύπο νοικοκυριού σε χώρες της Ευρώπης 2019

Πηγή: Eurostat. Ίδια επεξεργασία

Σχήμα 9. Υπερσυνωστισμός για παιδιά μέχρι έξι ετών κατά διάμεση ηλικία μητέρας στην απόκτηση πρώτου τέκνου σε χώρες της Ευρώπης 2019

Πηγή: Eurostat. Ίδια επεξεργασία

Σε αυτό το πλαίσιο έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλουν ενεργά στον στόχο 11 της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Από τις πολλές περιπτώσεις, αναφέρεται επιλεκτικά το παράδειγμα για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων φιλικών προς την οικογένεια (European Network of Family-Friendly Municipalities.) που ιδρύθηκε το 2018 από την European Large Families Confederation (ELFAC). Στόχος του Δικτύου είναι η εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε τοπικό επίπεδο. Οι ομάδες-στόχοι είναι οι τοπικές πολιτικές αρχές, οι τοπικοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και άλλοι τοπικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων τοπικών ΜΚΟ, εθελοντικών ομάδων και άτυπων δικτύων.¹⁸

Σε γενικές γραμμές οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται, αναγνωρίζουν πλέον την ανάγκη ενεργούς συμμετοχής των παιδιών, ως προϋπόθεση σχεδιασμού για βιώσιμη ανάπτυξη. Έχει ήδη επισημανθεί η Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ όπου, πέραν π.χ. του Στόχου 11, υπάρχει η δέσμευση να συμπεριλάβει όλους τους ανθρώπους και να παρέχει σε παιδιά και νέους ένα περιβάλλον διαβίωσης όπου θα καλύπτονται τα δικαιώματά τους και θα αξιοποιούνται οι δυνατότητες τους. Επιπλέον, ήδη από το 1996, η UNICEF προωθεί την πρωτοβουλία «Φιλικές για τα Παιδιά Πόλεις», προτρέποντας στη δημιουργία χώρων στις πόλεις με δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών σε βασικές υπηρεσίες, καθαρό αέρα και νερό και χώρους όπου τα παιδιά θα αισθάνονται ασφαλή για να παίζουν, να μαθαίνουν και να μεγαλώνουν (<https://www.unicef.org/greece/τι-κάνουμε/πόλεις-φιλικές-προς-τα-παιδιά>). Πάνω στην ίδια φιλοσοφία έχουν εξελιχθεί αντίστοιχες πρωτοβουλίες από άλλους διεθνούς οργανισμούς όπως π.χ. η UNESCO κ.ά.

Για την Ελλάδα, τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας¹⁹ που σχετικά πρόσφατα αναπτύσσονται, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση πολυσύνθετων προβλημάτων εστιάζοντας στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον μιας κοινότητας ή ενός δήμου και σε καλύτερα ολοκληρωμένα και πιο προσιτά συστήματα υπηρεσιών, αντί να επικεντρώνονται κυρίως στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα *per se*. Πρόκειται για προσεγγίσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη, πέραν των ανθρώπινων πόρων και τον τόπο. Στοιχεύουν δηλαδή σε μια ολόκληρη κοινότητα ή/και στην αντιμετώπιση ζητημάτων που υπάρχουν σε επίπεδο γειτονιάς, όπως η κακή στέγαση, η μη βιώσιμη κινητικότητα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών), η κοινωνική απομόνωση, η κακή ή κατακερματισμένη παροχή υπηρεσιών που οδηγεί σε κενά ή επικάλυψη προσπαθειών και περιορισμένες οικονομικές ευκαιρίες. Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση δέσμευσης της κοινότητας για την αντιμετώπιση τέτοιων πολύπλοκων προβλημάτων, μια προσέγγιση που βασίζεται στον τόπο, επιδιώκει να κάνει τις οικογένειες και τις κοινότητες πιο δεσμευμένες, συνδεδεμένες και ανθεκτικές. Η ανάγκη αυτή είναι επιτακτική, με δεδομένες τις αλλαγές των τελευταίων ετών και της πανδημίας COVID-19. Το μέλλον θα δείξει.

Συμπεράσματα

Πάνω από ένα δισεκατομμύριο παιδιά ζουν τώρα σε αστικές περιοχές σε όλο τον κόσμο. Μέχρι το 2030, έως και το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού προβλέπεται να ζει σε αστικές περιοχές ενώ μία μεγάλη αναλογία των κατοίκων των πόλεων θα είναι κάτω των δεκαοκτώ ετών. Προκλήσεις όπως για παράδειγμα ο θόρυβος και η ατμοσφαιρική ρύπανση ή ο οικιακός συνωστισμός θα επιδεινώνονται από τη φτώχεια και την ανισότητα.

Στην Ελλάδα, βιώνουμε τη χαμηλότερη γονιμότητα που έχει καταγραφεί ποτέ. Με τον δείκτη γονιμότητας παγιδευμένο σταθερά τα τελευταία χρόνια γύρω στο 1,3 με 1,35 παιδιά ανά γυναίκα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, υπάρχει προφανής και επιτακτική ανάγκη, κατόπιν και των έκτακτων συνθηκών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, δημιουργίας υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις οικογένειες.

Σε αυτό το πλαίσιο και σε επίπεδο σχεδιασμού και ρητορικά, τουλάχιστον η παρέμβαση της οικογενειακής πολιτικής εξορθολογίζεται ως λειτουργική για την εξυπηρέτηση στόχων κυρίως της αγοράς εργασίας και για την επίτευξη έμφυλης ισότητας, τη συμφιλίωση οικογενειακής και εργασιακής ζωής και την παροχή δημόσιας παιδικής μέριμνας, ιδίως για τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών (Mätzke και Ostner 2010, Μπαλούρδος, 2019). Οι προσπάθειες που καταβάλλονται στα περισσότερα κράτη μέλη, μερικές φορές με την υιοθέτηση εθνικών ποσοτικών στόχων είναι ένα περαιτέρω θετικό βήμα. Προς αυτήν την κατεύθυνση άλλωστε, στη σύνοδο κορυφής της Βαρκελώνης το 2002, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε τους στόχους στα κράτη μέλη για την παροχή οικονομικά προσιτής και υψηλής ποιότητας παιδική μέριμνα σε τουλάχιστον 33% των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών και σε τουλάχιστον 90% των παιδιών ηλικίας μεταξύ τριών ετών και υποχρεωτικής σχολικής ηλικίας (Μπαλούρδος, 2019).

Καθίσταται αδιαμφισβήτητο ότι η άσκηση οικογενειακής πολιτικής με την εφαρμογή φιλικών προς την οικογένεια και τα παιδιά πρακτικών, συμβάλλει καίρια στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της.

Σημειώσεις

¹ Μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα.

² Μείωση του πληθυσμού, γήρανση λόγω αύξησης του προσδόκιμου ζωής και χαμηλών επιπέδων γονιμότητας, αναβολή και καθυστέρηση τεκνοποίησης, αύξηση της μέσης ηλικίας απόκτησης πρώτου τέκνου, αύξηση της ατεκνίας, αύξηση οικογενειών με λιγότερα παιδιά ανά οικογένεια και εμφάνιση νέων τύπων οικογένειας (Μπαλούρδος, 2021).

³ Αναλογία ατόμων 65 ετών και άνω στον πληθυσμό ατόμων 15 - 64 ετών.

⁴ Που εκλαμβάνεται ως το όριο για το πέρασμα στην «παγίδα της χαμηλής γονιμότητας».

⁵ Ως κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ορίζεται το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά, των οποίων το συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα είναι χαμηλότερο του 60% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος.

⁶ Με την προοπτική να αυξηθούν περαιτέρω με τις προκλήσεις της πανδημίας COVID-19.

⁷ Για ένα άτομο.

⁸ Αναφέρονται ως τάσεις κοινωνικής αρρενοποίησης των γυναικών και θηλυκοποίησης των ανδρών.

⁹ Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, το μεγάλο ενδιαφέρον για την προσχολική φροντίδα και αγωγή οφείλεται: α) στην ανάγκη αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και την παραγωγική διαδικασία, β) στο συνδυασμό των επαγγελματικών και οικογενειακών ευθυνών σε μια πιο δίκαιη βάση, ειδικά για τις γυναίκες, γ) στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προβλημάτων (ειδικότερα προβλήματα είναι η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση των γεννήσεων) και δ) στην ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών

¹⁰ Η οποία διεξήχθη από τους: Chzhen, Gromada and Rees (2019) ενώ τα δεδομένα έχουν έτος αναφοράς το 2016. Βλ. <https://www.europeandatajournalism.eu/eng/News/Data-news/Family-friendly-policies-in-the-EU-an-overview>.

¹¹ Η έρευνα χρησιμοποιεί τέσσερις χαρακτηριστικούς δείκτες: i) Διάρκεια της άδειας με αποδοχές για τις μητέρες, ii) διάρκεια της άδειας με αποδοχές που προορίζεται ειδικά για τους πατέρες, iii) ποσοστό των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών σε δομές-υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και iv) ποσοστό των παιδιών μεταξύ των τριών ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης σε δομές προσχολικής-παιδικής φροντίδας. Το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει από τον μέσο όρο του σκορ για τους τέσσερις δείκτες.

¹² Οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης που υιοθετήθηκαν από τον ΟΗΕ το 2015 και τέθηκαν στην Ατζέντα 2030, εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις και προβληματισμούς. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι σε σχέση με την οικογένεια και τα παιδιά, ο στόχος 5, αφορά την ισότητα των φύλων και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον στόχο (5.4) που αφορά την αναγνώριση και την αποτίμηση της μη αμειβόμενης φροντίδας και της οικιακής εργασίας. Βλ. [Sustainable development in the European Union — Overview of progress towards the SDGs in an EU context \(2020 edition\) \(europa.eu\)](#)

¹³ Στοιχεί να καταδείξει πόσο καλά οι πολιτικές έχουν καταφέρει να επιτύχουν μακροπρόθεσμους στόχους, εξετάζοντας τα αποτελέσματα 16 τομέων που καλύπτουν τις τρεις διαστάσεις της βιωσιμότητας (οικονομική ανάπτυξη, περιβαλλοντική προστασία και κοινωνικές πολιτικές). Βλ. [SGI 2020 | Sustainable Governance Indicators \(sgi-network.org\)](#).

¹⁴ Εκτός από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού το 1989 αναφέρονται ενδεικτικά η διάσκεψη Habitat το 1996 και το Φόρουμ για την πόλη (Habitat III), το 2006.

¹⁵ Όπως περιγράφεται: Μια πόλη φιλική προς τα παιδιά είναι μια πόλη, μια κωμόπολη, μια κοινότητα ή οποιοδήποτε σύστημα τοπικής διακυβέρνησης που έχει δεσμευτεί να βελτιώσει τη ζωή των παιδιών που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, τηρώντας τα δικαιώματά τους. Στην πράξη, αφορά μια πόλη ή κοινότητα στην οποία οι φωνές, οι ανάγκες, οι προτεραιότητες και τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος δημόσιων πολιτικών, προγραμμάτων και αποφάσεων (<https://childfriendlycities.org/what-is-a-child-friendly-city/>).

¹⁶ Η UNICEF (2017) ορίζει τις φιλικές προς τα παιδιά και τους νέους πόλεις ως τοπικά συστήματα χρηστής διακυβέρνησης που δεσμεύονται να εκπληρώσουν τα αιτήματα για: 1) να επηρεάσουν τις αποφάσεις για την πόλη τους, 2) να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με το είδος της πόλης που επιθυμούν, 3) να συμμετάσχουν στην οικογενειακή, κοινοτική και κοινωνική ζωή, 4) να λάβουν βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση, 5) να έχουν πρόσβαση σε υγιεινό πόσιμο νερό και να έχουν πρόσβαση σε δίκτυο υγιεινής αποχέτευσης, 6) να προστατεύονται από την εκμετάλλευση, τη βία και την κακοποίηση, 7) να περπατούν με ασφάλεια στους δρόμους μόνοι τους, 8) να συναντήσουν φίλους να παίξουν, 9) να έχουν χώρους πρασίνου για τα φυτά και τα ζώα, (10) να ζουν σε ένα περιβάλλον χωρίς ρύπανση, (11) να συμμετέχουν σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, και (12) να είναι ισότιμοι πολίτες της πόλης τους με πρόσβαση σε κάθε υπηρεσία, ανεξάρτητα από την εθνοτική καταγωγή, το θρήσκευμα, το εισόδημα, το φύλο ή την αναπηρία.

¹⁷ Βλ. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Living_conditions_in_Europe_-_housing_quality.

¹⁸ Βλ. <http://www.allianceforchildhood.eu/files/Book2013/QOC13-Chapter6-van-Gils.pdf>.

¹⁹ Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), που συνιστούν ένα στρατηγικό σχέδιο για τις κινητικές

ανάγκες στις πόλεις για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Στην Ελλάδα, μόλις τον Μάρτιο του 2019 δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 40/Α/4.3.2019, το οποίο θεσμοθετεί την εκπόνησής τους.

Βιβλιογραφία

Ελληνική

Γκανάσιου Π. (2018), Η επίδραση των σχολικών κτηρίων και του αστικού χώρου στην ομαλή ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Η Κέρκυρα ως μελέτη περίπτωσης. Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; *Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών*, 1, σσ. 337-358. <http://dx.doi.org/10.12681/χπ.1456>.

Μπαλούρδος, Δ. (2019), Έλλειμμα γεννήσεων και πολιτικές για την οικογένεια στην Ελλάδα: Μία πρώτη προσέγγιση. *Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας*. Τόμ. 39, σσ. 7-51. DOI: <https://doi.org/10.12681/sas.21113>

Μπαλούρδος, Δ. (2021), Γήρανση της Γονιμότητας και το Αβέβαιο Μέλλον του Πληθυσμού, στο Κ. Καλαμποκίδης (επιμ.), *Κοινωνικές Επιστήμες και Γεωγραφία: Θεωρία, Μέθοδοι & Τεχνικές Χωρικής Ανάλυσης*, Μυτιλήνη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας, σσ. 109-131.

Ξένη

Beck, B., Butter Jr., A. and Lennon, M. C. (2016), Home moves and child wellbeing in the first five years of life in the United States. *Longitudinal and Life Course Studies*, 7(3), pp. 240–264.

Bronfenbrenner, U. (1979), *The ecology of human development: Experiments by nature and design*, Cambridge, MA, Harvard University Press

Brown, C. et.al. (2019), Special issue: child-friendly cities, *Cities & Health*, Vol. 3, No1-2, pp. 1-7, DOI: [10.1080/23748834.2019.1682836](https://doi.org/10.1080/23748834.2019.1682836)

Chzhen, Y., Gromada, A. and Rees, G. (2019), *Are the world's richest countries family friendly? policy in the OECD and EU*, Florence, UNICEF Office of Research.

Clair, A. (2019), Housing: an Under-Explored Influence on Children's Well-Being and Becoming. *Child Ind Res* 12, 609–626 (2019). <https://doi.org/10.1007/s12187-018-9550-7>.

Coley RL, Leventhal T, Lynch AD, and Kull, M. (2013), Relations between housing characteristics and the well-being of low-income children and adolescents. *Developmental Psychology*, Vol.49, No 9, pp. 1775-1789. doi: 10.1037/a0031033. Epub 2012 Dec 17. PMID: 23244408; PMCID: PMC3766502.

Esping -Andersen, G. (2016), *Families in the 21th century*, Stockholm, SNS Förlag

Esping -Andersen G. and Billari F.C. (2015), Re-theorizing family demographics. *Population and Development Review*, Vol 41, pp. 1-31. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2015.00024.x>

Frejka, T., Goldscheider, F., and Lappegård, T. (2018), The Two-Part Gender Revolution, Women's Second Shift and Changing Cohort Fertility. *Comparative Population Studies*, Vol 43, pp. 99-130. <https://www.comparativepopulationstudies.de/index.php/CPoS/article/view/305/267>

Harker, L. (1996), Family-friendly employment in Europe, in L., Lewis, and J. Lewis, (eds.), *The Work-family Challenge; Rethinking Employment*, London, Sage.

Malone K. and Rudner J. (2015), Child-Friendly and Sustainable Cities: Exploring Global Studies on Children's Freedom, Mobility, and Risk, in C.Freeman, P.Tranter and Skelton T. (eds), *Risk, Protection, Provision and Policy. Geographies of Children and Young People*, Vol 12, pp. 1-26. Singapore, Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-4585-99-6_11-1.

Mätzke, M., & Ostner, I. (2010). 'Introduction: change and continuity in recent family policies', *Journal of European Social Policy* Vol. 20(5): 387–398.

Solari, C. D., & Mare, R. D. (2012). Housing crowding effects on children's wellbeing. *Social science research*, Vol. 41, No 2, pp. 464–476. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2011.09.012>.

UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund (2017), *UNICEF Child friendly cities and communities initiative: The child-friendly city initiative in Germany*. <https://s25924.pcdn.co/wp-content/uploads/2017/10/CFCI-Case-Study-Germany.pdf>

Waygood, E.O.D., Friman, M., Olsson, L.E., Taniguchi, A., (2017), Transport and child well-being: An integrative review, *Travel Behaviour and Society* Vol. 9, pp. 32–49. <https://doi.org/10.1016/j.tbs.2017.04.005>.

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις

<https://www.europeandatajournalism.eu/eng/News/Data-news/Family-friendly-policies-in-the-EU-an-overview>.

[Sustainable development in the European Union — Overview of progress towards the SDGs in an EU context \(2020 edition\) \(europa.eu\)](#)

[SGI 2020 | Sustainable Governance Indicators \(sgi-network.org\)](#).

<https://childfriendlycities.org/what-is-a-child-friendly-city/>).

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Living_conditions_in_Europe_-_housing_quality.

<http://www.allianceforchildhood.eu/files/Book2013/QOC13-Chapter6-van-Gils.pdf>

<https://www.unicef.org/greece/τι-κάνουμε/πόλεις-φιλικές-προς-τα-παιδιά>